

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

INCENTIVO À LEITURA E A FORMAÇÃO EM CULTURA DE ATENDIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA COM O LIVRO O JEITO DISNEY DE ENCANTAR CLIENTES

Welber Fernando Alves Da Silva¹

Laíse do Nascimento Silva²

Francimeire Farrapo Portela³

Nádia Alves Lima⁴

Messias Elmiro Gomes Loiola de Oliveira⁵

¹Administração – Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA, welber_fernando@uvanet.br

²Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, laise_nascimento@uvanet.br

³Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, francimeire_farrapo@uvanet.br

⁴Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, nadia_alves@uvanet.br.

⁵Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, messias_gomes@uvanet.br.

DOI: 10.5281/zenodo.20209102

Resumo

A baixa adesão à leitura entre universitários desafia a formação crítica no curso superior em administração de empresas. Este estudo relata uma experiência extensionista que buscou estimular hábitos leitores por meio de discussões coletivas de capítulos do livro *O Jeito Disney de Encantar Clientes*. O estudo caracteriza-se como um relato de experiência de natureza qualitativa. Os resultados destacaram que embora o número de participantes tenha sido reduzido, a experiência possibilitou o aprofundamento conceitual, articulação com ambiente prático e reflexões críticas, especialmente, considerando os temas: atendimento ao cliente e cultura organizacional. Conclui-se que ações extensionistas dessa natureza apresentam fatores formativos relevantes, ainda que demandem estratégias de adaptação assegurando a continuidade das ações e fortalecimento do hábito da leitura no ensino superior.

Palavras-Chaves: Disney; Extensão Universitária; Experiência do Cliente; Formação em Administração.

1. INTRODUÇÃO

Atender bem o cliente constitui um dos principais diferenciais competitivos no contexto atual das organizações. Seja por um cenário motivado pelo aumento da concorrência, baixa barreira de entrada de oferta de produtos e serviços, aumento da força do *e-commerce* e aumento da exigência por parte dos consumidores. Sob essa ótica denota-se que criar e manter relacionamento com o cliente, ainda tem sido uma das mais valiosas estratégias para agregar valor e fidelizar o consumidor.

Nesse cenário, práticas voltadas para qualidade dos serviços, e a experiência do cliente, têm sido amplamente discutidas na literatura acadêmica, especialmente na área de marketing e gestão empresarial. Contudo, em muitas realidades locais, sobretudo em mercados regionais com forte tradição comercial, tais conceitos ainda são pouco explorados de modo estruturado, sendo comum que o processo de venda se limite à transação comercial, sem nenhuma reflexão mais aprofundada sobre a experiência proporcionada ao cliente.

Na região da Serra da Ibiapaba, no Estado do Ceará, local onde se insere a Universidade Estadual Vale do Acaraú campus Ibiapaba, onde a experiência extensionista foi desenvolvida, observa-se um comércio local ativo, contudo, as práticas tradicionais de atendimento ao cliente permanecem, em negócios familiares inclusive, sendo estimulado o repasse de geração para geração. Com isso, as estratégias voltadas à construção de vínculos e experiências positivas ao consumidor acontecem de modo escasso, fazendo com que oportunidades de negócios deixem de ser exploradas em sua plenitude.

Nesse contexto, outro desafio relevante no âmbito universitário, diz respeito ao estímulo da leitura entre os estudantes. Em um período no qual as tecnologias digitais têm impulsionado a circulação de informação rápida, e o consumo fragmentado de conteúdos, a leitura de obras completas e de modo sistematizado e reflexivo tem se tornado cada vez mais incomum. Nessa lógica, esse cenário tem evidenciado uma lacuna importante, especialmente no que se refere à formação de novos profissionais da área da administração que atuarão diretamente em contextos organizacionais voltados para o comércio e a gestão empresarial.

Desse modo, a extensão universitária assume o papel de promoção da integração entre o ensino e as demandas da sociedade, possibilitando um ambiente favorável à criação de espaços dialógicos, reflexão e aprendizagem que ultrapassem os limites de sala de aula. Através de projetos e programas extensionistas essa aproximação se torna possível, ao passo em que estimula práticas formativas voltadas ao desenvolvimento crítico dos atores envolvidos nessas ações.

Nesse contexto, surge o programa Disney, com o propósito de promover a integração e estimular o hábito da leitura em estudantes do curso de administração, ao passo em que proporciona um ambiente reflexivo sobre temas relevantes voltados à experiência do consumidor, a partir do modelo Disney de encantar clientes.

Portanto, esse artigo tem o objetivo de relatar a experiência de implementação de um programa de leitura orientada e baseada em reflexões extraídas do livro *O Jeito Disney de Encantar Clientes*. Desse modo, busca-se discutir os desafios, estratégias e os aprendizados decorrentes dessa experiência, contribuindo para o debate metodológico de incentivo à leitura no ensino superior e o papel da extensão universitária na formação acadêmica e profissional dos estudantes do curso de administração da Universidade Estadual Vale do Acaraú Campus Ibiapaba.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Extensão Universitária e Formação Acadêmica

Frente aos desafios de mercados cada vez mais dinâmicos, negócios com barreiras de entrada, têm proporcionado um cenário de concorrência, em que a figura do cliente tem sido cada vez mais observada. O cenário organizacional tem buscado profissionais com habilidades e conhecimentos que repercutem em eficiência para as empresas (Araujo; Paula; Silva, 2025).

Nessa lógica, uma articulação sustentada no ensino, pesquisa e extensão torna-se um elemento importante para a criação de um ambiente favorável ao estudo, sistematização de informações e uma reflexão aplicada à realidade organizacional, bem como a produção de registros acadêmicos. Esse fator torna-se importante para uma formação acadêmica crítica, e que apresenta elementos simétricos aos desafios contidos no cenário mercadológico (Cavalcante et al., 2025)

2.2 Leitura como Ferramenta de Formação no Ensino Superior

De modo geral, a formação e o desenvolvimento acadêmico no ensino superior necessariamente passa pelo fator leitura, especialmente no sentido de possibilitar e aprofundar o pensamento crítico, autonomia intelectual e a capacidade de reflexão sobre diferentes cenários e realidades. Nessa lógica, estudos apontam que o estímulo ao hábito da leitura entre estudantes de universidades representa um desafio crescente nas Instituições de Ensino Superior. A ampliação do acesso às tecnologias digitais, aliada ao consumo rápido e fragmentado de informações tem impactado diretamente a forma que os estudantes têm se relacionado com textos mais extensos e reflexivos (Tourinho, 2011).

O ato de ler transcende a mera decodificação de palavras, configurando-se como um processo crítico de interpretação da realidade (Freire, 2008). Entretanto, a leitura de obras completas constitui-se um elemento desafiador aos estudantes, que por sua vez tendem a procurar conteúdos resumidos ou fragmentados, tornando-se um entrave ao aprofundamento conceitual e análise crítica (Silva; Botelho; Oliveira, 2021).

Desse modo, atuar na promoção de práticas pedagógicas que incentivem o contato com obras teóricas que estimulem discussões coletiva dos conteúdos, configura-se como uma estratégia relevante para estabelecer relações entre o texto e o contexto em que se está inserido, favorecendo construções de compreensões de perspectivas sobre o mundo, fatores que devem ser desenvolvidos no contexto da formação universitária.

2.3 Cultura do Atendimento e Experiência do Cliente

Rotineiramente empresas são desafiadas a desenvolver estratégias que ultrapassem a simples oferta ou divulgação de produtos e serviços. Nessa perspectiva, a figura do cliente, especialmente o atendimento ao cliente, tem se tornado um grande diferencial competitivo. A busca pela fidelização e o vínculo com os consumidores por meio de experiências positivas são fatores que empresas inseridas em segmentos dinâmicos têm buscado atuar de modo mais forte e sistemático (Santos, 2021).

Nesse cenário, a noção de experiência do cliente tem ganhado destaque na literatura da área de gestão e marketing. Mais do que atender às necessidades básicas do consumidor, as organizações passam a buscar formas de criar interações significativas ao longo de todo o processo de relacionamento, ou seja, ao longo de toda a jornada de experiência do cliente.

Um dos exemplos frequentemente discutidos nesse campo de estudo é o modelo Disney de encantar clientes, cuja abordagem enfatiza a importância da promoção e manutenção de uma cultura organizacional forte, engajamento dos colaboradores, atenção aos detalhes na construção de experiências positivas aos clientes (Muniz, 2026).

No livro, *O Jeito Disney de Encantar Clientes* é constantemente enfatizado que a excelência no atendimento ao consumidor, é resultante da integração de pessoas, processos e o ambiente organizacional. A construção da excelência no atendimento ao cliente na perspectiva do modelo Disney de encantar clientes, é uma resultante de princípios claros que orientam o comportamento de todos os atores envolvidos na jornada de experiência do consumidor, e a forma em que os serviços são prestados (Disney Institute, 2019).

3. METODOLOGIA

O presente estudo se caracteriza como um relato de experiência extensionista, onde o objetivo é relatar a experiência de implementação de um programa de leitura orientada baseada em reflexões extraídas do livro *O Jeito Disney de Encantar Clientes* realizado na Universidade Estadual Vale do Acaraú – Campus Ibiapaba. O público alvo do programa de extensão foi composto por estudantes do curso de Administração e membros da comunidade externa interessados na temática.

A proposta metodológica do programa foi estruturada a partir da leitura orientada da obra *O Jeito Disney de Encantar Clientes*, escolhida por apresentar sinergia com o escopo do programa, que era de refletir sobre práticas relacionadas à experiência do cliente e a construção de culturas voltadas para excelência na prestação de serviços.

O programa foi planejado para ocorrer em encontros semanais, onde a partir de leitura prévia do capítulo do livro, aconteciam rodadas de discussão dos capítulos do livro *O Jeito Disney de Encantar Clientes*. Dessa forma, as diferentes percepções dos integrantes sobre os tópicos daquele capítulo eram discutidas, potencializando o aprendizado coletivo.

No contexto do programa, foi adotado em concepção inicial, a metodologia Cumbuca. Nessa metodologia, os participantes realizam a leitura prévia dos capítulos da obra, e durante os encontros, ocorre a apresentação da discussão dos conteúdos a partir de um sorteio. Nessa lógica, a dinâmica tem o objetivo de incentivar o protagonismo dos participantes, o desenvolvimento da criticidade dos participantes, e a construção coletiva de reflexões sobre os temas abordados.

Entretanto, ao longo da execução do programa, observou-se uma redução progressiva na participação dos inscritos, o que inviabilizou a aplicação integral da metodologia cumbuca. Diante desse cenário, foram realizadas adaptações metodológicas na condução das atividades, mantendo os objetivos formativos da proposta. Assim, os encontros passaram a ser conduzidos em formatos de leitura mediada de tópicos dos capítulos e discussão orientada.

O professor responsável realizava a apresentação das sínteses dos capítulos previamente estudados em formato de tópicos estruturados, e em seguida ocorria as reflexões e debates com participantes presentes, considerando a experiência de convidados da comunidade externa que tinham a vivência cotidiana da cultura de atendimento ao cliente no cenário regional.

Durante o desenvolvimento das atividades, foram produzidos registros reflexivos realizados a partir da leitura prévia dos capítulos, que serviram de base para a condução das discussões e sistematização do conteúdo. Os registros favoreceram, sobretudo, a reflexão sobre

os desafios e possibilidades de uma nova concepção sobre a importância da figura do cliente para as organizações, a forma de gestão das organizações para atender e encantar esse cliente e a resultante dessas práticas para o cenário de mercado.

Diante do exposto, a experiência relatada envolveu não só o planejamento, execução do programa, mas também adaptação metodológica a partir de condições reais de participação, permitindo refletir sobre os desafios de manutenção do engajamento discente em atividades de leitura acadêmica, e a importância do papel docente na mediação e condução de práticas formativas frente aos cenários apresentados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos através da experiência advinda do programa, mostraram que as ações voltadas à promoção da leitura no contexto da extensão universitária estão diretamente relacionadas à fatores estruturais e culturais que influenciam o engajamento discente. Entre os principais desafios vivenciados no percurso do programa, destacam-se a dificuldade de conciliação de horários por parte dos estudantes e o hábito limitado da leitura como prática recorrente no cotidiano acadêmico.

Contudo, a experiência do programa alcançou resultados interessantes, quando analisado sob a perspectiva qualitativa. A redução do número de participantes ao longo dos encontros, embora tenha impactado o planejamento inicial da dinâmica, possibilitou um ambiente de aprendizagem mais próximo e individualizado. Nesse contexto, fatores como o aprofundamento das discussões e a construções de reflexões conscientes sobre os temas abordados, foram elementos positivos da experiência.

Ao longo do percurso, a mediação docente assumiu papel central na condução das atividades, garantindo a continuidade do programa, e a exploração de conteúdos a partir de capítulos do livro O Jeito Disney de encantar clientes. A adaptação metodológica realizada ao longo da execução do programa, com a transição do método cumbuca para um modelo de leitura mediada e discussão orientada, fez refletir sobre a necessidade de se ter mecanismos flexíveis de adaptação na condução de ações de extensão.

No que tange ao conteúdo trabalhado, as discussões desenvolvidas ao longo dos encontros, possibilitaram um ambiente favorável à problematização de aspectos relacionados a cultura organizacional, papel das pessoas em contexto de mudança, atendimento ao cliente e a necessidade de construir experiências positivas para os consumidores sob uma ótica de atenção aos detalhes.

Ademais, vale destacar que essa articulação entre teoria e prática, e as reflexões e aplicações em diferentes realidades, configura-se como um dos principais ganhos formativos da experiência, ao passo em que permite que os participantes reflitam criticamente sobre contextos reais de atuação profissional, identificando oportunidades e lacunas pouco exploradas em um contexto de comércio local.

De modo adicional, a experiência do programa Encantando à Moda Disney, mostra que a baixa adesão e a descontinuidade da participação discente em atividades extensionistas correlatas, não devem ser tratadas apenas como limitações operacionais, mas também, como sendo evidências de possíveis indicadores culturais que carecem de intervenções no sentido de assegurar que práticas fundamentais como a leitura, sejam trabalhadas de modo permanente no itinerário formativo dos estudantes universitários.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do programa mostrou a partir de uma perspectiva prática, que iniciativas extensionistas voltadas ao incentivo à leitura, especialmente em contextos marcados por baixa adesão leitora, demandam não apenas um bom planejamento, mas também um olhar atento às particularidades locais. Nesse sentido, a experiência demonstrou que o envolvimento com práticas leitoras dentro do ambiente acadêmico, torna-se necessário considerar fatores que ultrapassam o ambiente de sala de aula, exigindo abordagens mais flexíveis, contínuas e integradas ao processo formativo.

Sob o ponto de vista formativo, o programa contribuiu para reflexão crítica sobre temas relevantes ao contexto empresarial, articulando conceitos teóricos e suas práticas na realidade local. Ademais, foi possível observar que mesmo com participação reduzida, a experiência mostrou que práticas extensionistas podem gerar impactos qualitativos consideráveis.

A finalização do programa não representa a finalização da proposta, mas configura-se como um ponto de partida para uma nova etapa de aprendizagem institucional. Os desafios enfrentados, adaptações implementadas e os resultados obtidos são importantes subsídios para o aprimoramento de edições futuras.

Nessa lógica, é recomendável a continuidade do programa em novos formatos, considerando possíveis integrações com outras ações de extensão, ampliação do público participante, especialmente empreendedores locais. Desse modo, o ambiente universitário também cumpre sua função social, desenvolvendo profissionais críticos, reflexivos, estreitando laços com a comunidade local.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. L. V.; PAULA, M. F. S.; SILVA, A. C. Atendimento ao cliente como diferencial competitivo. **Revista FT**, v. 10, 2025. Disponível em: <https://revistaft.com.br/atendimento-ao-cliente-como-diferencial-competitivo/>. Acesso em: 13 mar. 2026.

CAVALCANTI, M. et al. As práticas extensionistas no ensino superior em administração: uma análise a partir da produção do conhecimento. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 2, p. e15607, 2025.

DISNEY INSTITUTE. **O jeito Disney de encantar clientes: 7 chaves para criar uma cultura de excelência no atendimento**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

FREIRE, P. **A importância do ato de ler: em três momentos que se entrelaçam**. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 2008. (Original de 1982).

MUNIZ, E. C. L. et al. Gestão da experiência do cliente nos serviços: uma revisão sistemática acerca de problemas, ferramentas e soluções. **Desafio Online**, v. 14, n. 1, 2026.

PINHEIRO, R. L.; OLIVEIRA, M. A. Barreiras à entrada e dinâmica concorrencial em mercados emergentes. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, v. 14, n. 1, p. 45-62, 2023.

SILVA, M. C. da; BOTELHO, L. S.; OLIVEIRA, M. de C. C. A produção de resumos acadêmicos na universidade: percepções de modelos de ensino-aprendizagem na perspectiva dos letramentos. **Trab. Ling. Aplic., Campinas**, n. 60.2, p. 580-594, maio/ago. 2021. DOI: 10.1590/0103181310246411820210612. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/zBRxjr5GLSxyPvg58yVnh9t/>. Acesso em: 16 mar. 2026.

SANTOS, T. C. A. **Atendimento ao cliente como elemento de diferenciação competitiva: estudo em uma empresa varejista do ramo óptico**. 2021. Monografia (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2021. Disponível em: <https://ri.ufs.br/handle/riufs/15120>. Acesso em: 16 mar. 2026.

TOURINHO, C. Refletindo sobre a dificuldade de leitura em alunos do ensino superior: “deficiência” ou simples falta de hábito. **Revista Lugares de Educação**, v. 1, n. 2, p. 325-346, 2011.